

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0982

Doi Journal 10.26739/2181-0982

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Пўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Мурагов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК:616.831-005.1/.005.4:616.12-008.331

Хайдаров Нодир Кадилович
 Абдуллаева Муборак Беккуловна
 Турсунова Музейям Олимовна
 Ядгарова Лола Бахадировна

Актамова Мадинабону Уктам кизи
 Ташкентский государственный стоматологический институт

РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759548>

АННОТАЦИЯ

Обследованы 72 больных, 1 группа - с транзиторными ишемическими атаками (ТИА) (42 пациента) и вторая группа – больные, перенесшие ишемический инсульт (ИИ) и имевшие ТИА в анамнезе (30 больных). Проведены транскраниальная доплерография, ультразвуковая доплерография брахиоцефальных сосудов с дуплексным сканированием, исследование коагуляционных параметров крови. Назначался Клопидогрел в дозировке 75 мг 1 раз в сутки. Наиболее частыми причинами развития ТИА являлись окклюзирующие поражения БЦА в сочетании с нарушениями реологических свойств крови. На фоне антиагрегантной терапии Клопидогрелем имела место положительная динамика реологических свойств крови, более выраженная у больных с ТИА, по сравнению с пациентами, перенесшими ИИ на фоне ТИА.

Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака, кардиомагнил, ишемический инсульт, профилактика

Khaydarov Nodir Kadirovich
 Abdullaeva Muborak Bekkulovna
 Tursunova Muzayyam Olimovna
 Yadgarova Lola Baxadirovna
 Aktamova Madinabonu O'ktam qizi
 Toshkent davlat stomatologiya instituti

ИВ-ХОДИМЛАРИ О'RTASIDA UCHRAYDIGAN TRANZITOR-ISHEMIK ATAKALARDA VA ISKEMIK INSULTNI OLDINI OLISHDA ANTIAGREGANT TERAPIYASINI O'RNI

АННОТАЦИЯ

72 бемор текширилди, 1 - гуруҳ – транзитор ишемик атакалар (ТИА) (42 бемор) ва иккинчи гуруҳ-ишемик инсульт (ИИ) бўлган ва анамнезида ТИА кузатилган беморлар (30 бемор). Транскраниал Допплерография, дуплекс сканерлаш билан брахиоцефал томирларнинг ултратовуш доплерографияси ва кон ивиш параметрлари амалга оширилди. Клопидогрел кунига 75 мг 1 маҳал буюрилган. ТИА ривожланишининг энг кенг тарқалган сабаблари коннинг реологик хусусиятларини бузилиши билан биргаликда брахиоцефал кон томирлар окклюдив зарарланиши ҳисобланади. Клопидогрел билан антиромбоцит терапиясининг фонида ТИА фонида ИИ бўлган беморларга нисбатан ТИА билан оғриган беморларда коннинг реологик хусусиятларининг ижобий динамикаси кузатилди.

Калит сўзлар: транзитор ишемик атакалар, Клопидогрел, ишемик инсульт, профилактика.

Khaydarov Nodir Kadirovich
 Abdullaeva Muborak Bekkulovna
 Tursunova Muzayyam Olimovna
 Yadgarova Lola Baxadirovna
 Aktamova Madinabonu Uktam qizi
 Tashkent state dental institute

THE ROLE OF ANTI-AGGREGATE THERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF TRANSITOR-ISCHEMIC ATTACKS AND IN THE PREVENTION OF ISCHEMIC STROKE IN MIA EMPLOYEES

ANNOTATION

72 patients were examined, group 1 - with transient ischemic attacks (TIA) (42 patients) and the second group – patients who had an ischemic stroke (AI) and had a history of TIA (30 patients). Transcranial Dopplerography, ultrasound dopplerography of brachiocephalic vessels with duplex scanning, and blood coagulation parameters were performed. Clopidogrel was prescribed at a dosage of 75 mg 1 time per day. The most common causes of TIA development were occlusive BCA lesions in combination with violations of the rheological properties of blood. On the background of antiplatelet therapy with Clopidogrel, there was a positive dynamics of rheological properties of blood, more pronounced in patients with TIA, compared with patients who underwent AI on the background of TIA.

Keywords: transient ischemic attack, cardiomegaly, ischemic stroke, prevention

Транзиторно-ишемические атаки (ТИА), как предшественники такого грозного проявления сосудисто-мозговой недостаточности как инсульт, занимают важное место в семиологии цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Ежегодно в мире инсульт развивается примерно у 15 млн. человек, из них более 5 млн. умирают, а еще около 5 млн. навсегда остаются зависимыми от посторонней помощи. В нашей Республики заболеваемость инсультом составляет до 40000 случаев ежегодно [1]. В отношении распространенности транзиторных ишемических атак (ТИА) в большинстве стран точных данных нет. По некоторым оценкам, в США их переносят до 5 млн. взрослых граждан в год, причем многие ТИА остаются недиагностированными. Эти эпизоды внезапно появляющегося и кратковременного неврологического дефицита долгое время считались доброкачественными и безвредными. Как показывает повседневный опыт, до настоящего времени большинство врачей общей практики и пациентов неправильно или недостаточно понимают природу и значение ТИА возможно этим можно объяснить и небольшой интерес врачей и отсутствие статистических данных по данной нозологической единице. Существует множество разногласий и по определению ТИА. Так, например классическое определение ТИА звучит как: ТИА – это внезапный неврологический или ретинальный дефицит ишемического характера, соотносимый с бассейном определенной артерии, который полностью регрессировал за 24 часа [2,6,8,11]. Временной интервал выбран для простоты применения и в эпидемиологических целях, так как минимум две трети всех ТИА длятся менее часа, а вероятность того, что симптомы, которые сохранялись более часа, регрессируют в течение 24 часов, составляет лишь около 15%. Принимая во внимание отсутствие надежных способов дифференциальной диагностики обратимой и необратимой ишемии мозга, рабочая группа по ТИА предлагает новое, более приемлемое по сравнению с принятым ранее определение ТИА. Современное определение ТИА. ТИА – это кратковременный эпизод неврологической дисфункции, вызванный фокальной церебральной или ретинальной ишемией с клинической симптоматикой, для которой типична длительность не более часа, без очевидных признаков острого инфаркта мозга.

ТИА – общепризнанный фактор риска инсульта и, в свою очередь, сопряжен с теми же факторами риска, что и инсульт. В этой связи закономерны вопросы: насколько велик риск острого ишемического инсульта (ОИИ) после ТИА, как часто встречается ТИА у различных категорий пациентов, и отличаются ли эффекты такого лечения, как каротидная эндартерэктомия и антитромбоцитарная терапия у пациентов с ТИА и ОИИ, которые не перенесли ранее ТИА. В разных исследованиях частота ТИА, зафиксированных перед ОИИ, варьировала от 7 до 40% и сильно зависела от критериев диагностики и подтипа ОИИ. Абсолютный риск ОИИ после перенесенной ТИА колеблется в пределах 1-15% в год, относительный – возрастает в 2-5 раз [2, 6, 8, 9]. Риск ОИИ зависит от характера и длительности симптомов ТИА. ТИА – мощный фактор риска ОИИ, сопоставимый с неклапанной фибрилляцией предсердий (относительный риск увеличивается почти в 5 раз) и артериальной гипертензией (относительный риск возрастает в 3-8 раз в зависимости от уровня АД). По данным специалистов северной Калифорнии (США), ОИИ развивались в первые 90 дней у 10,5% пациентов, а суммарный риск ИСС (ОИИ, острые коронарные синдромы, сосудистая смерть и рецидив ТИА) достигал 25,1%. Риск ОИИ после ТИА близок к таковому после ОИИ, составляет в течение первых 30 дней 4-8% и 3-10%

соответственно [8, 9, 11, 12]. На сегодня, проведено очень мало исследований, посвященных выделению категорий пациентов с высоким риском ТИА отдельно от риска ОИИ.

В настоящее время получены новые данные относительно особенностей тромбоцитарных сосудистых взаимодействий при ЦВЗ. Установлено, что у всех больных с ишемическими нарушениями мозгового кровообращения включаются и самые ранние их формы, имеют место однонаправленные изменения гемореологии и гемостаза, проявляющиеся в первую очередь повышенной агрегационной активностью тромбоцитов со склонностью к тромбообразованию.

Цель работы: на основе изучения клинико-нейрофизиологических и лабораторных исследований, определить роль ТИА в развитии ишемического инсульта с оптимизацией вопросов терапевтической тактики и первичной профилактики ОИИ у сотрудников МВД.

Материал и методы исследования: В исследование были включены 72 больных (39 мужчин и 33 женщины) в возрасте от 47 до 80 лет (средний возраст - $62,4 \pm 7,6$ лет) разделенных на 2 группы: первая группа – больные с ТИА (42 пациента) и вторая группа – больные, перенесшие ИИ и имевшие ТИА в анамнезе (30 больных). Всем пациентам назначен клопидогрел в дозировке 75 мг 1 раз в сутки. Повторное обследование проведено через 3 мес.

Применены следующие методы исследований: клинико-неврологическое обследование с детальным изучением анамнестических особенностей на предмет выявления ТИА, транскраниальная доплерография, ультразвуковая доплерография брахиоцефальных сосудов с дуплексным сканированием, исследование коагуляционных параметров крови.

Результаты и обсуждение: Состояние больных с ТИА при поступлении в большинстве случаев 80,5% (58 пациента) расценивалось нами как среднетяжелое. Важно отметить то, что в большинстве случаев тяжесть состояния была обусловлена большим количеством неврологических симптомов, а не нарушением сознания. При описании транзиторных нарушений оценивали следующие аспекты: длительность и частота ТИА, предположительный сосудистый бассейн, тяжесть течения, преобладание очаговых или общемозговых симптомов. В большинстве наших наблюдений ТИА проходили с преобладанием очаговых симптомов над общемозговыми. Клинико-анамнестические особенности больных перенесших ТИА приведены на рис. 1.

Рисунок 1. Характеристика клинико-анамнестических данных больных с ТИА и ИИ.

Как видно из рис. 1, ИИ чаще всего развивался у больных с частотой ТИА один раз в неделю или один раз в месяц. Наибольший риск развития ИИ отмечался при частоте ТИА один раз в неделю и достигал 33,3%. Длительность ТИА у данной группы больных составляла от 2-5 минут до 10-16 часов (по данным анамнеза).

В соответствии с поставленными задачами, нами, на основании клинико-анамнестических исследований, проведен анализ зависимости риска развития инсульта от частоты предшествовавших ТИА у 18 больных, перенесших инсульт на фоне ТИА (рис. 2). Во всех случаях сосудистый бассейн инсульта

совпадал с локализацией ТИА. Как видно из представленных данных, частота инсульта и ТИА совпадали при их локализации в правом каротидном бассейне (31% и 37% соответственно). В то время как, ТИА в левом каротидном бассейне наблюдались в 3 раза реже (18%), чем инсульт в том же бассейне (55%). Напротив, ТИА в вертебро-базиллярном наблюдались в 3 раза чаще, чем инсульт в том же сосудистом бассейне. Полученные результаты можно объяснить анатомическими особенностями строения сосудистого бассейна, а также компенсаторными возможностями данных сосудистых бассейнов.

Рисунок 2. Частота ТИА и ИИ в зависимости от сосудистого бассейна.

Данные доплерографических исследований показали наличие гемодинамически незначимого стеноза у 75% больных, преимущественно в каротидном бассейне, снижение и асимметрия ЛСК между ОСА, регистрация локального участка с повышенной ЛСК в проекция ВСА sin., с последующим снижением ЛСК при перемещении датчика в дистальном направлении, повышение пиковой диастолической частоты на доплерограмме с ВСА, снижение ЛСК по НСА, асимметрия кровотока между левой и

правой НСА, в пользу последней. Все это расценивалось нами как признаки окклюзирующих поражения магистральных артерий головы.

По данным литературы [6,7,12] наиболее частой причиной ТИА служат изменения реологических свойств крови, в этой связи нами изучены показатели коагулограммы. Результаты исследований приведены на рис. 3.

Рис. 3.

Из приведенных данных наглядно видно, что в наших наблюдениях имели место такие нарушения коагулограммы крови, как укорочение времени свертываемости крови, повышение протромбинового индекса, повышение фибриногена, изменение тромботеста. Это, в свою очередь, оправдывает назначение антиагрегантной терапии данным пациентам.

Нами проведен анализ результатов влияния антиагрегантной терапии клопидогрелем на реологические свойства крови в динамике лечения (таб. 1).

Динамика показателей реологических свойств крови больных на фоне лечения клопидогрелем

Показатель	Группа больных	Время исследования	Полученный результат
Время свертывания крови по Бюргеру (начало) (в мин.)	ИИ	До лечения	3'16"
		После лечения	3. 58 (11,0)
	ТИА	До лечения	3 00
		После лечения	4 17 (28,0)
Протромбиновый Индекс (в%)	ИИ	До лечения	90,8% (1,7)
		После лечения	89,2% (
	ТИА	До лечения	88%
		После лечения	84,8% (3.70)
Фибриноген (г/л)	ИИ	До лечения	3,83
		После лечения	3,68
	ТИА	До лечения	4,55
		После лечения	3,8
Тромботест (в ст.)	ИИ	До лечения	5,16
		После лечения	4,93
	ТИА	До лечения	5,3
		После лечения	5

Как показали наши исследования реологических свойств крови, проведенные в динамике лечения препаратом клопидогрел в обеих группах пациентов отмечалась тенденция к гиперкоагуляции, что в свою очередь явилось одним из факторов развития как ТИА, так и ИИ после перенесенного ТИА. Изучение динамики данных показателей реологии крови выявил меньшую динамику в группе перенесших ИИ. Особенно слабо подверженными воздействию антиагрегантной терапии оказались такие параметры как, протромбиновый индекс и показатели фибриногена. На наш взгляд, именно это является одним из факторов определяющих риск развития ИИ после перенесенной ТИА. В группе больных с ТИА динамика реологических показателей была достоверно лучше на фоне лечения кардиомагнилом, что определяет важность назначения данного лекарственного средства во вторичной профилактике мозговых ишемических инсультов.

Выводы:

1. Клиническая картина ТИА отличается разнообразием симптоматики и сложностью диагностики, учитывая ее ретроспективность.

2. Частота, продолжительность, локализация и латерализация сосудистого бассейна ТИА коррелируют с риском развития мозгового инсульта.

3. Наиболее частыми причинами развития ТИА являются окклюзирующие поражения БЦА в сочетании с нарушениями реологических свойств крови.

4. На фоне антиагрегантной терапии клопидогрелем имеет место динамика реологических свойств крови более выраженная у больных с ТИА, по сравнению с пациентами, перенесшими ИИ на фоне ТИА.

5. Профилактика ТИА и ИИ на фоне ТИА должна включать обязательное применение антиагрегантов длительным курсом, что является неотъемлемой составляющей вторичной профилактики мозговых инсультов.

Список литературы:

- Гафуров Б.Г., Ш.Х.Арифджанов и др. «Инсульт в молодом возрасте» Ж-л «Неврология» №1, Ташкент – 2006
- Скворцова В.И., Чазова И.Е., Стаховская Л.В. Вторичная профилактика инсульта. М.: ПАГРИ, 2002; 118 с.
- Инсульт: принципы диагностики, лечения и профилактики. /Под ред. Н.В. Верещагина, М.А. Пирадова, З.А. Суслиной. - М.: Интермедика, 2002. - 208с.
- Суслина З.А., Танащян М.М. Антиагрегантная терапия при ишемических цереброваскулярных заболеваниях. Пособие для практикующих врачей. М., 2003; 40 с.
- Ушкалова Е.А. Добавление клопидогрела к ацетилсалициловой кислоте может быть полезно больным с симптоматическим атеротромбозом, но не рекомендуется для пациентов с множественными факторами риска: результаты исследования CHARISMA/Фарматека, 2006; 13: 16–8.
- Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. Brit Med J 2002; 324: 71–86.
- Algra A, van Gijn J. Aspirin at any dose above 30 mg offers only modest protection after cerebral ischaemia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996; 60: 197–9.
- Algra A, van Gijn J. Cumulative meta-analysis of aspirin efficacy after cerebral ischaemia of arterial origin. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66: 255.
- Awtry E.H. Loscalzo J. Aspirin. Circulation. 2000;101: 1206–18.
- Latini R., Cerletti C., de Gaetano G., and oth. Comparative bioavailability of aspirin from buffered, enteric-coated and plain preparations. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1986; 24: 313–318.
- CAPRIE Steering Committee. A randomized, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events CAPRI. Lancet 1996; 348: 1329–39.
- European Stroke Prevention Study (ESPS): antithrombotic therapy is also effective in the elderly. Department of Neurology, University of Kuopio, Finland. Acta Neurol Scand 1993; 87 (2):
- European Stroke Initiative- Recommendations for stroke management, 2003.
- Ischemic Cerebrovascular Disease./ H. Adams, V. Hachinski, J. Norris/ - Oxford University press, 2001. - 575 p.
- Stroke prevention by the practitioner./ Ed. J. Bogousslavsky. - Cerebrovascular Diseases, 1999. - 9.-S4.- 70p.
- The ESPRIT Study Group. Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): randomised controlled trial. Lancet 2006; 367: 1665–73.

16. Jaszewski R. Frequency of gastroduodenal lesions in asymptomatic patients on chronic aspirin or nonsteroidal antiinflammatory drug therapy. *J Clin Gastroenterol.* 1990;12: 10–13.
17. Hawthorne A.B., Mahida Y.R., Cole A.T., Hawkey C.J. Aspirin-induced gastric mucosal damage: prevention by enteric-coating and relation to prostaglandin synthesis. *Br J Clin Pharmacol.* 1991; 32: 77–83.
18. Cox D.B.Sc., Maree A., Dooley M., and oth. Coated aspirin less effective for anti-clotting than uncoated aspirin. The American Heart Association's 5th Annual Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Meeting Report. 05.06.2004.
19. Roderick P.J., Wilkes H.C., Meade T.W. The gastrointestinal toxicity of aspirin: an overview of randomised controlled trials. *Br J Clin Pharmacol.* 1993; 35: 219–226.
20. Kelly J.P., Kaufman D.W., Jurgelon J.M., and oth. Risk of aspirin-associated major upper-gastrointestinal bleeding with enteric-coated or buffered product. *Lancet.* 1996; 348: 1413–1416.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000